

kompyuter texnologiyalarini uyg'unlashtirish orqali hal qilishi mumkin. Darsda kompyuterdan foydalanish o'quv jarayonini harakatchan, qat'iy va individual qilishga imkon beradi.

Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars jarayonini sifatli tashkil qilish va o'quvchilarni fanga qiziqtirish, mavzuni tushuntirishda zamonaviy axborot kommunikatsion va pedagogikaning innovatsion texnologiyalaridan foydalanish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars mavzusi mohiyatini tushuntirishda o'quvchini oddiy ma'ruza orqali yoki daftarga ma'lumotlarni yozdirib qo'yish bilan fanga qiziqtirish, o'quvchilarni o'zlashtirishini to'liq ta'minlash bugungi jadal rivojlanish davrida juda masala hisoblanadi. Shu sababli dars jarayonida mavzuga oid ko'rgazmali materiallar, kompyuter, trenajor dasturlar, elektron doska, proyektor, o'yin dasturlaridan foydalanish o'quvchilarni fanga qiziqtiradi va sinfda sog'lom raqobatni tashkil qiladi. Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda dasturlash muhitlariga yo'naltirilgan to'garaklar tashkil qilish, musobaqalar uyushtirish o'quvchilarda fikrlash qobiliyatini o'stiradi, mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadi, aniq fanlarga ayniqsa, matematika, fizika fanlariga bo'lgan qiziqishini orttiradi.

Hozirda umumiy o'rta ta'lim maktablarda informatika va axborot texnologiyalari fani bo'yicha o'quvchilar ma'lumotlar bazasi, web dasturlash, kompyuter grafikasi, axborot xavfsizligi, dasturlash tillari bo'yicha saboq olib kelmoqda. Dasturlash bo'yicha komponentlarga boy va o'quvchi o'zlashtirishi uchun oson bo'lgan dasturlash muhiti bu Delphi hisoblanadi. Delphi muhitida harakatli o'yin dasturlari, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash, grafikli dasturlar, biror jarayonni hisoblash dasturi, test dasturlari yaratish mumkin. Delphi muhitida ma'lumotlar bazasi ishlash har xil turdagi jadvallarini yaratish imkonini beradi. Delphi muhitida bir qancha ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan dasturlar yaratish mumkin, zero avtomatlashtirilgan axborot jamiyatini shakllantirish iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qiladi, ishchi kuchi, vaqt va qog'oz tejachkorligiga erishiladi. Biroq bunday muammolarni hal qilishda bilim va ko'nikmalarga ega, malakali kadrlar talab qilinadi. Shuning uchun o'rta ta'limning asosiy vazifalaridan biri yosh avlodni kompyuter bilimlari bilan qurollantirishdan iborat. O'quvchilar kompyuter bor ekanligini bilish bilan cheklanib qolmasdan, kompyuterga mustaqil ishlay olishi, avtomatlashtirilgan dastur tuzishi, ularni amaliyotda qo'llay olishi kerak. Buning uchun o'quvchilar ongida informatika fanining hozirgi jamiyatdagi o'rni, vazifasi va ahamiyati haqidagi tushunchalarni rivojlantirish, internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar, elektron kutubxonalar, protokol, serverlar haqidagi tasavvurlarini boyitishdan iborat.

Informatika asosan axborotlar bilan ishlaydi ya'ni axborotlarni hosil qilish, saqlash, qayta ishlash, uzatish bilan shug'ullanuvchi fandır. Shu sababdan hozirgi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xildagi vaqtni behudaga sarflovchi va salbiy turdagi axborotlar ham ko'payib borayotgan bir davrda o'quvchi yoshlarni axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishi, dasturlash tillarini mukammal egallashlari uchun yetarli darajada bilim berish va darslarni qiziqarli, ko'rgazmali, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda olib borish ta'lim sifatini oshishiga, o'quvchilarni o'z ustida mustaqil ishlashiga sabab bo'ladi.

Dasturiy ta'minotlardan foydalanib dars olib borilishining yana bir muhim jihati shundan iboratki, o'quv holatini modellashtirishdir. Modellashtirishning asosiy vazifasi o'quvchi tasavvur qilishi va ko'z oldiga keltirishi qiyin bo'lgan shakllar, jarayonlarni ayniqsa, geometrik shakllar, fizika jarayonlarini tushunarli bo'lishini ta'minlaydi. Modellashtirish yordamida o'quvchilarga ma'lumotlarni grafik rejimda multimediali ko'rinishda taqdim etish samarali natija beradi. Modellashtirish orqali analitik matematik formulalar, differensial tenglamalar yechimlarini hisoblash va grafiklarini chizish mumkin. Dasturiy ta'minot turlari faqatgina misol va masalalarni yechish, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish jarayoni emas, balki butun o'quv jarayonida o'quvchilar bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Yosh o'quvchilarga bilim berishda o'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etish turli xil axborot manbalariga kirishni ta'minlaydi va o'quv tarkibini boyitishga hissa qo'shadi, mantiqiy

va qidiruv xarakterini beradi, shuningdek, o'quvchilarning fanga qiziqishini faollashtirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, aqliy faoliyatini rag'batlantirish usullari va muammolarini hal qiladi.

Informatika fanini o'qitishda kompyuter grafikasi dasturiy paketlaridan foydalanish, o'quvchilarda dizayn va grafika bo'lgan qiziqishlarini uyg'otadi, darsni samarali va qiziqarli o'tishini ta'minlaydi hamda o'quvchilarda kompyuter grafikasi doir bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantiradi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda dasturlash muhitlaridan foydalanib darsni samarali olib borish quyidagi omillarga bog'liq bo'ladi:

- o'quvchi va o'qituvchi hamkorlikda ishlashi;
- zamonaviy kompyuter va axborot texnologiyalari bazasi mavjudligi;
- internet tarmog'ida ishlashning uzluksizligi;
- o'quvchilarning bilim olishga ishtiyoqi, qiziqishi va o'zlashtirishning yuqoriligi;
- o'qitish tizimida bilimli, malakali va tajribali o'qituvchilarning jalb etilishi;
- o'quv adabiyotlar, elektron darsliklar, o'quv kurslarining yetarliligi;
- darslar tizimli tarzda olib borilishi;

Mana shu sanab o'tilgan omillarning amalga oshirilishi umumiy o'rta ta'lim maktablari dars sifatining oshishiga, mamlakatimiz uchun malakali dasturchi va pedagoglar yetishib chiqishiga sabab bo'ladi.

Darslarning xilma-xil shakli o'quvchilarning bilim olish qobiliyatini oshiradi. O'yin ko'rinishidagi darslar, amaliy topshiriqlar, turli darajadagi topshiriqlardan foydalanish, farqlangan vazifalar, raqobatbardosh vazifalarni tashkil etish fanga qiziqishni uyg'otadi. O'z-o'zini nazorat qilish va guruhli ishlash uchun vazifalar sust o'qiyotgan va iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashni tashkil etish muammosini hal qiladi. Informatika darsida olingan bilimlarni darsdan tashqari mashg'ulotlarda qo'llash o'quvchilarning ushbu sohadagi bilimlarini chuqurlashtirish, ijodkorlik, zukkolikni namoyon etish va qobiliyatlarni rivojlantirishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Климова Л. М. Delphi 7. Основы программирования. Решение типовых задач. Самоучитель / Л.М. Климова. - М.: Кудиц-Образ, 2017. - 480 с.
2. Зарипов Н.Н., Садуллаев И.Ш. Персональная учебная среда учащегося в режиме дистанционного обучения // Международна научна школа «Парадигма». – Болгария, 2015. – № 51. – С. 227-230.
3. Мўминов Б.Б. Informatika: Ўқув қўлланма Т.: “Tafakkur bo'stoni”, 2014. –344 б.
4. Назиров Ш.А. Dasturlash texnologiyalari : Дарслик.Тошкент : O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2014. – 280 б.
5. Зарипов Н.Н. Kompyuter grafikasi yordamida talabalarning fazoviy tafakkurini rivojlantirish //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 10. – С. 139-148.
6. Zaripov N.N. Pedagogical problems and solutions in the use of programming environment in the teaching of computer science and information technology //international conference on multidisciplinary research and innovative technologies. – 2021. – Т. 1. – С. 95-98.
7. Обцева О.Н. «Актуальные проблемы методики обучения информатике в современной школе» Международной научно-практической интернет-конференции. – Москва: 2016. с. 123-125.

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA DARSDAN TASHQARI TARBIYAVIY ISHLARNI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

*Hayitov Hamza Ahmadovich
dotsenti BuxDPI*

Annotatsiya. Maskur maqola darsdan tashqari tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning ilmiy-nazariy asoslari, darsdan tashqari ta'limni urf-odatlarimiz, milliy qadriyatlarimiz, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Umumta'lim maktab, o'quvchi, tarbiyaviy ishlarni, vatan, vatanparvarlik, milliy g'oya, milliy qadriyatlar, ta'lim-tarbiya, ma'naviyat, madaniyat, ma'rifat.

Ma'naviy barkamollikka erishmay komil inson darajasiga yetish mumkin emas. Demak, ma'naviy barkamollikka intilish - bu komil inson darajasiga erishish uchun intilishdir. Komillikka inson butun umri davomida erishib boradi. Uchala tushuncha: sog'lom avlod, ma'naviy barkamol, komil inson, darajama-daraja chuqur ma'no kasb etadi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, komil inson bo'lishning aniq cheki va chegarasi yo'q. Bizning ko'hna tariximizda yuzaga kelgan, xalq, mamlakat tarixida katta ma'naviy-axloqiy tarbiya rolini o'ynagan tasavvuf komil inson nazariyasi haqidagi, uni tarbiyalash, voyaga yetkazish haqidagi ta'limot va amaliyot sanaladi. Mazkur savolni tasavvuf ta'limotidan kelib chiqqan holda bayon etishni maqsadga muvofiq deb topdik.

Komil inson haqida tasavvuf adabiyotida ko'p asarlar bitilgan. Ana shunday kishilardan biri XIII asrda yashagan Aziziddin Nasafiy bo'lib, «Insoni komil» nomli risolasida komil insonga ta'rif berib shunday yozadi: «Bilgilki, komil inson deb shariat va tariqat va haqiqatda yetuk bo'lgan odamga aytadilar va agar bu iborani tushunmasang, boshqa ibora bilan aytayin: bilgilki, komil inson shunday insondirkim, unda quyidagi to'rt narsa kamolatga yetgan bo'lsin: yaxshi so'z, yaxshi fe'l, yaxshi axloq va maorif». Bu sifatlar bilan ziynatlangan odam yolg'on, riyo va badkirdorlikdan chekinadi, hamma vaqt euzu niyat bilan yashab, euzu ishlarga tayyor turadi.

Komil, barkamol insonni tarbiyalash, voyaga yetkazish haqida musulmon Sharqi axloqi tarixida inson hayoti uchun dasturulamal, qo'llanma vazifasini o'tagan ko'p pandnomalar, xalq kitoblari mavjud bo'lgan. Shulardan ba'zi-larini sanab o'tamiz. Chunonchi, Kaykovusning «Qobusnoma», Sa'diyning «Guliston», «Bo'ston», Amir Temurning «Temur tuzuklari», Abdurahmon Jomiyning «Bahoriston», Alisher Navoiyning «Mahbubul-qulub», Xusayn Voiz Koshifiyning «Axloqi muhsiniy» va boshqalarni ko'rsatishimiz mumkin. Bu asarlarning ko'pchiligida odil shoh va adolat, halollik, soflik, poklik, to'g'rilik, rostgo'ylik, insonparvarlik, ma'rifatli bo'lish kabi insonning sharqona fazilatlarini berilgan.

Darsdan tashqari ta'limni urf-odatlarimiz, milliy qadriyatlarimiz, Respublika hududlari talablari asosida tashkil etib, uning tarmog'ini kengaytirib, hozirgi zamon talablari darajasida isloh qilish kun tartibida turgan dolzarb masaladir. Hozirgi paytda yangi pedagogik va axborot texnologiyasi qonuniyatlari asosida pedagog olimlarimiz ta'lim muassasalaridan tashqari ta'limni tashkil etishning turli shakl va metodlarini ishlab chiqish yo'nalishida tegishli tadqiqotlarni olib bormokdalar. Shuning bilan birga bu, bir joyda to'xtab turuvchi jarayon emas. Ushbu «O'quvchilar» barcha o'quv maskanlaridan tashqari ta'lim muassasalari o'quv-tarbiyaviy ishini rejalashtirishda dastur va uslubiy materiallar, metodik qo'llanmalar, o'quv adabiyotlarini tayyorlashda muhim hujjat bulib hizmat qiladi.²¹

Darsdan tashqari ta'lim muassasalarining tugarak qatnashchilari ongida yuksak ma'naviy axloqiy fazilatlar mujassamlashgan bulishi kerak.

Darsdan tashqari ta'lim muassasalari tugarak qatnashchilarini doimiy ravishda fan va madaniyatning eng so'nggi yutuqlaridan habardor qilib turish ular ongini ijobiy ishlar va tarbiyaviy tadbirlar bilan band qilish muhim o'rin tutadi. Tugarak qatnashchilarida mustaqillik tushunchasi shakllangan bulishi, ular Davlatimiz ramzlarini, madhiyasini, urf-odatlarimizni bilishi shart.

²¹ А.Б.Исимова "Дарсдан ташқари таълим – тарбия жараёнида ўқувчиларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг педагогик шарт шароитлари" номзодлик диссертацияси. Т., 2004.